

GEOGRAPHICAL SCIENCES

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қожаниязова Ж.Е.

*Казахский национальный университет имени аль-Фараби
магистрант
факультета географии и природопользования*

WAYS TO IMPROVE THE USE OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF LAND MANAGEMENT OF AKTOBE REGION

Kozhaniyazova Zh.

*Al-Farabi Kazakh National University
Master's student
Faculty of Geography and Environmental Management*

Аннотация

В данной статье автором будет рассмотрено применение и способы применения автоматизированных информационных систем при землеустроительных работ Актобской области. Внедрения современных технологий в землеустроительных работ в Актобской области и выявления точных и расширенных информации, необходимых для решения производственных и управленческих задач в управлении земельными ресурсами.

Abstract

In this article, the author will consider the application and methods of application of automated information systems in land management works of the Aktoobe region. The introduction of modern technologies in land management works in Aktoobe region will provide more effective and accurate information which are necessary to solve production and management tasks in land use planning.

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, землеустроительные работы, земельные ресурсы.

Keywords: automated information systems, land use planning works, land resources.

В связи с внедрением компьютерных технологий в процессы землеустроительных и кадастровых работ, в последние годы резко расширились возможности автоматизации проведения этих работ. В учет земельных ресурсов, регистрацию земельных участков, все сведения о земельном участке и о собственниках и землепользователях, передавших земельные участки в частную собственность, вносятся в компьютерный банк. При регистрации земельных участков Земельное кадастровое дело осуществляется со всеми документами и вся информация о земельном участке заносится в компьютер согласно соответствующей программе. Такая программа позволяет не только автоматически сохранять информацию, но и вести основной и текущий учет земель, определять все виды используемых земель, количественные и качественные характеристики по категориям. Прием, обработка и хранение информации, передача кадастровых данных налоговым комитетом Министерства финансов РК производятся в электронном виде.

С учетом этого необходимо продолжить внедрение современных информационных технологий, опираясь на опыт ведущих стран мира. Процесс создания в Казахстане новой модели государственного управления - «электронного правительства»

можно трактовать как "информатизация видов государственных услуг". В ходе работы комитетов Мажилиса по закону «Об информатизации «электронному правительству было дано следующее определение: Электронное правительство является механизмом электронных услуг деятельности государственного органа. Электронное правительство-система государственного управления, проводимая на основе электронных средств обработки, передачи и распространения информации.

В настоящее время с помощью автоматизированных систем и новых технологий проводятся кадастровые, землеустроительные работы «управление автоматизированной информационной системы и технического обеспечения государственного земельного кадастра» <http://www.aisgzk.kz//> Кроме того, широко используются справочный портал "InfoGIS Aktoobe"(1-рисунок), веб-сервисы геопортала, простые программы 2GIS.

ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе" совместно с холдингом Alora IT Solutions проводят работы по проведению геопортала по г. Актобе.

Рис.1. Веб-сервис геопортала www.aisgzk.kz

Геопортал(geoportal.akt.kz) - это веб-портал (рис.1), который позволяет просматривать и представлять географическую информацию через веб-сервис.

Кроме того, вы можете:

- * Укажите нужные вам адреса;
- * Торговля землями;
- * Проведение мероприятий в нашем городе;
- * Направления;
- * Карты для населения;
- * Детальные планы жилья;
- * Вы также можете узнать справки об организациях.

Центр активно занимается развитием направления деятельности «информационные технологии в области охраны окружающей среды», включающего разработку геоинформационных систем, корпоративных экологических систем предприятий, автоматизированных систем экологического мониторинга и анализа данных, прикладных решений экологических отчетов и др. ГИС "экологический паспорт городов" создан в рамках соответствующих научно-исследовательских работ, посвященных изучению экологического состояния урбанизированных территорий, включая оценку качества основных компонентов окружающей среды и здоровья населения(2-рисунок).

Рис.2. Экологический паспорт города Актюбе

Экологический паспорт городов имеют научные результаты и являются основными задачами ГИС на протяжении всего уровня загрязнения окружающей среды по запросу пользователя, на сбор информации, создание базы данных:

- * централизованное объединение информации, комплексно характеризующей состояние городской системы;
- * информационное обеспечение природоохранных служб для оперативного выполнения

функций экологического контроля и принятия управленческих решений;

- * обеспечение органов государственного управления, научных, проектных и общественных организаций, населения достоверной информацией о состоянии компонентов городской среды и здоровья населения;

* развитие и совершенствование системы обмена научно-технической информацией в области

экологической безопасности урбанизированных территорий.

В составе научных работ центром разработан ряд экопаспортов для территорий республики:

- * ГИС " экологический паспорт города Астаны •
- * ГИС " экологический паспорт города Атырау •
- * ГИС " экологический паспорт города Атырау •
- * ГИС " экологический паспорт бассейна р. Уральск •
- * ГИС " экологический паспорт города Актау •
- * ГИС " экологический паспорт городов Павлодар, Экибастуз и Аксу •
- * ГИС " ртутьсодержащие отходы Актюбинской области •
- * ГИС " экологический паспорт города Жанаозен •
- * ГИС " экологический паспорт города Актобе •
- * ГИС " экологический паспорт Мунайлинского района •
- * ГИС " экологический паспорт Мангистауской области •

Научно-исследовательские работы проводились по заказу следующих государственных органов, в том числе:

- * Министерство охраны окружающей среды РК;
- * Министерство сельского хозяйства РК;
- * Министерство образования и науки РК;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области;
- * Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области;

* Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области;

* Управление охраны окружающей среды Павлодарской области, Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Один из двух проектов, предлагаемых представителями Программы ООН по развитию - это современные технологии на Актюбинском водохранилище. Автоматизированная система позволяет своевременно сообщать о возможных угрозах, собирать и обрабатывать данные и передавать их на диспетчерский пункт. Информация одновременно поступает в департамент по чрезвычайным ситуациям, акимат и водохозяйственное учреждение. Датчики и индикаторы, установленные на плотине, предупреждают о повышении уровня воды или повышении давления. Таким образом, можно предотвратить наводнения, контролируя природные, техногенные угрозы. Второй проект планируется реализовать на Каргалинской плотине. Проектом предусматривается строительство малой гидроэлектростанции на Каргалинском водохранилище. Также можно открыть теплицу возле плотины и получить прибыль, говорит главный инженер проекта Эрнест Гисин. Техничко-экономическое обоснование проекта готово. Сейчас ищет инвестора для этого. В нашей области сейчас 11 крупных водохранилищ. Три из них находятся в собственности республики, семь - в частных руках, один - в коммунальном водоеме. Предприятие "Казводхоз" планирует увеличить их количество.

InfoGIS Aktobe - электронный справочник, созданный на основе трехмерного изображения схемы города Актобе. Определение " InfoGIS Aktobe " (3-рисунок) является уникальным средством поиска информации о государственных и частных предприятиях города Актобе. С помощью справки можно оперативно найти адреса, телефоны, товары и услуги, продажи и акции города Актобе.

Рис.3. Электронный справочник города Ақтобе

В заключении, в Актюбинской области систематически анализируется ценовое зонирование, с помощью этих автоматизированных технологий проводятся работы по оценке и рациональной оценке земель в городах и районах. В настоящее время по Актюбинской области ведется работа по системе сведений о земельной территории, оценке земель, кадастровой стоимости земельных участков и иных необходимых сведений, отраженных в последовательности проведения земельных кадастровых работ, государственного учета и отчетности земель, хозяйственного состояния земельных участков, местонахождения земельных участков, целевого использования и границ, кадастровой стоимости земельных участков и в дальнейшем эти работы будут продолжены.

Список литературы

1. Закон Республики Казахстан «О земельной реформе»: принят 28 июля 1991 года.
2. Абельдина Р.К., Аймен А.Т., Кожаква Ж. Вопросы устойчивого развития в контексте современной экономики // Вестник науки КазГАТУ им. С.Сейфуллина. - Астана, 2005. - №1. - С.88-92.
3. Сейфуллин Ж.Т. Жер кадастры. - Алматы, 2001. - 235б.

4. Земельные ресурсы Республики Казахстан. Агентство РК по управлению земельными ресурсами. - Астана, 2006.

5. Андришин М.В. Методологические вопросы создания автоматизированной информационно-управляющей системы «АНУС-Земельные ресурсы» // Сб. науч. трудов ГИЗР. - М., 1975. - Вып. 11. - С.

6. Комов Н., Милосердов В. Регулирование земельных отношений в России // Международный сельскохозяйственный журнал. - 1996. - №2.

7. Сейфуллин Ж.Т., Абельдина Р.К., Зиядина Д.А. Принципы и методические аспекты формирования многоцелевой информационной земельной системы-основы инновационной инфраструктуры рынка земли в РК. // Научный журнал КазНАУ «Исследования, результаты». - Алматы, 2007. - №1. - С. 204-206.

8. Есполов Т.П., Сейфуллин Ж.Т. Жер ресурстарын басқару: оқулық. - Астана: «Парасат Әлемі» баспасы, 2005. - С. 101-109.

9. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 12 қарашадағы № 475 бұйрығымен бекітілген Аймаққа бөлу коэффициентін есептеу әдістемесі

10. Улюкаев В.Х. Варламов А.А., Петров Н.Е. Земельное право и земельный кадастр: учебник. - М.: Колос, 1996. - С. 107; 112-113; 118-120.